

Теоретические основы использования исторического материала как средства формирования мотивации при изучении физики в средней школе

Талхигова Халимат Салавдиевна, кандидат педагогических наук, доцент
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» (г. Грозный)

Аннотация. В данной статье мы рассматриваем теоретические основы использования исторического материала как средства формирования мотивации при изучении физики в средней школе.

Ключевые слова: мотивация, исторический материал, история физики.

The theoretical basis for the use of historical material as a means of motivation in the study of physics in high school

Talkhigova Halimat Salavdievna, candidate of pedagogical sciences, associate professor
FSBEI of HE "Chechen State University" (Grozny)

In this article, we consider the theoretical foundations of the use of historical material as a means of motivating the study of physics in high school.

Keywords: motivation, historical material, history of physics.

Актуальность использования исторического материала как средства формирования мотивации при изучении физики в средней школе вызвана необходимостью целостной реализации локальных задач учебного предмета физики и социального заказа общества, состоящего в формировании с точки зрения физики грамотной, допрофессионально компетентной, культурно развитой, духовно полноценной, мотивированной личности выпускника средней школы – воспитании "человека культуры", воплотившего в себе все богатство культурного наследия человечества; а также задач синтеза естественнонаучных и гуманитарных знаний и умений учащихся, задач отражения в содержании обучения физики исторических знаний и умений их применять.

Педагоги не всегда могут четко констатировать, почему учащийся не хочет учиться, какие стороны мотивации у него не сформированы, в каком случае он не хочет учиться, а в каком педагоги не научили его так организовать действия, чтобы мотивация к учению появилась [1].

Понятием мотивация в психолого-педагогических науках обозначается процесс, в результате которого определенная деятельность приобретает для индивида известный личностный смысл, создает устойчивость его интереса к ней и превращает внешне заданные цели деятельности во внутренние потребности личности. Поскольку мотивация – это как бы внутренняя движущая сила действий и поступков личности, одно из необходимых условий ее активного включения в учебную работу, педагоги стремятся управлять ею [2].

Основой использования исторического материала как средства формирования мотивации при изучении физики в средней школе является система ведущих идей, принципов и методологических подходов.

К ведущим методологическим подходам, используемым в нашей работе мы относим:

- интегративный (позволяет осуществить интеграцию физики и истории);
- системный (позволяет анализировать изучаемые взгляды, принципы, знания, представляющих собой целостное взаимосвязанное и взаимосвязанное образование);
- историко-логический (позволяет формирующиеся физические знания и умения сделать логическим выражением всего предшествующего исторического опыта познания и обеспечить понимание учащимися объективности причин возникновения противоречий между результатами практики и ее научным объяснением).

Использование исторического материала как средство формирования мотивации при изучении физики в средней школе раскрывают следующие методические положения:

1. Эффективность процесса обучения физике в современной средней школе обеспечивается, в числе прочих, использованием исторического материала как средства формирования мотивации учения.

2. Процесс использования исторического материала как средство формирования мотивации при изучении физики в средней школе реализуется через систему ведущих принципов (историзма, воспитывающего и развивающего обучения), идей (интеграции, гуманизации, мотивации) и методологических подходов (системный, историко-логический, интегративный).

3. Специфика методики использования исторического материала как средства формирования мотивации при изучении физики в средней школе выражается в следующих важнейших особенностях:

1) Систематическом использовании исторического материала как на уроках физики, так и во внеклассной и внеурочной работе;

2) Конструкционной мобильности блоков содержания исторического материала, частоты его включения в учебный процесс и т.д.;

- 3) Поэтапности формирования навыков изучения исторического материала;
- 4) Активном включении учащихся в самостоятельную работу с историческим материалом;
- 5) Опережающем характере заданий с использованием исторического материала;
- 6) Творческом характере заданий с использованием исторического материала для учащихся;
- 7) Интегративном характере содержания изучаемого исторического материала;
- 8) Интеграции традиционных и инновационных форм включения исторического материала в урочную и во внеклассную и внеурочную работу по физике;
- 9) Учете исторического контекста в котором совершались физические открытия, формировались характеры ученых и т.д.;
- 10) Учете будущей и текущей специализации учащихся, через реализацию системы специфических методов и средств.

4. Сформированность и уровень развития мотивации изучения физики обеспечивается реализацией следующих важнейших методических условий:

- 1) Интегративным, системным и историко-логическим подходами к использованию исторического материала в процессе обучения физики;
- 2) Активным включением учащихся в самостоятельную работу с историческим и историко-физическим материалом;

Литература:

1. Слостенин В.А. Введение в педагогическую аксиологию / учебн, пособие для студ. выс. пед. учеб. заведений / В.А. Слостенин, Г.И. Чижова, – М.: Академия, 2003. – 192 с.
2. Талхигова Х.С. Электронные образовательные технологии в профессиональной подготовке бакалавров по направлению «Физика». Дисс... к. пед. наук. Махачкала: ДГПУ, 2012. – 186 с.

- 3) Активным включением учащихся в различные виды творческой работы с историческим и историко-физическим материалом;
- 4) Активным привлечением средств аудиовизуальной наглядности;
- 5) Созданием высокого эмоционального фона при изучении исторического и историко-физического материала;
- 6) Раскрытием большого практического и теоретического значения физики в истории развития человечества и современности;
- 7) Использованием на уроке методов: а) создания мотивационно-стимуляционных ситуаций; б) историко-физической ретроспективы; в) историко-физического эксперимента; г) использования заданий с историко-физическим содержанием;
- 8) Использованием во внеклассной и внеурочной работе методов: а) воспроизведения социокультурной ситуации определенной эпохи развития физики; б) историко-физический эксперимент; в) историко-физический рейд; епг) экскурсии с историко-физическим содержанием; д) игра с историко-физическим содержанием; е) использование тестовых заданий с историко-физическим содержанием;
- 9) Активным знакомством с историей физической науки родного края;
- 10) Высоким уровнем исторической и физической культуры учителя.